

**FIZIKA FANIDAN O'ZLASHTIRISHI QIYIN BO'LGAN BAZI
MASALALARNI NOAN'ANAVIY USULLARDA O'RGATISH VA TURLI
XIL METODLARDAN FOYDALANISH**

Amirov Ruziboy Ramazon o'g'li

Surxondaryo viloyati Bandixon tumani

29-o'rta ta'lim maktabining Fizika fan o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Aniq fanlar azaldan murakkab fanlar bo'lib hisoblangan. Hamma o'quvchilarni aniq fanlarni o'zlashtirishi bir xil bo'lavermaydi. Shu sababli fizika fanlaridagi o'zlashtirish qiyin bo'lgan bazi masalalarni turli xil metodlar yani qarmoq, 5*5 metodi va Xotira mashqi metodlari orqali o'rgatish usullari haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'zlar:** aqliy xujum, insert, imuls plakat, akvariyum metodi, 5*5 metodi, "xotira mashqi", Qarmoq metodi.*

Maktabda tabiiy fanlar kesimida fizika fanini o'zlashtirish o'quvchilar uchun juda qiyin tuyuladi. Odatda mavzularni o'zlashtirilish darajasiga qarab shartli ravishda uch guruxga bo'lish mumkin:

1. Soda – tez o'lashtiriladigan mavzular
2. O'rta qiyinlikdagi mavzular
3. O'zlashtirilishi qiyin bo'lan mavzular

Sodda –tez o'zlashtiriladigan mavzular qatoriga mexanika bo'limining aksaryad mavzulari, molekulyar fizikaning dastlabki mavzulari, Elektr zaryadi va tokning

xosil bo'lishi, magnit va uning xossalari kabi mavzular kiradi. Bunday mavzularni o'quvchilarga yetkazish o'qtuvchidan ortiqcha qiyinchilik ta'lab etmaydi. O'rta qiyinlikdagi mavzular sirasiga –gaz molekulalarini xarakat tezligi, issiqlik miqdori va solishtirma issiqlik sig'imi, termodinamikaning birinchi qonunini izojarayonlarga tadbiqi, turli muxitlarda elektr tokini xosil bo'lishi, elektr kuchlanish va tok kuchi mavzulari kiradi. Ushbu mavzularni o'quvchilarga yetkazishda turli noanaviy metodlardan foydalanish mumkin. Masalan aqliy xujum, insert metodi, impuls-plakat, akvarium metodi kabilardan foydalanish o'rinli. O'zlashtirilish darajasiga ko'ra qiyin bo'lgan mavzular asosan yuqori sinflar 9-10 va 11- sinflarda uchraydi. 11-sinfning deyarli barcha mavzulari murakkab mavzular deb xisoblayman. Metodik qo'llanmada shunday mavzulardan bir qanchasini ko'rib o'tamiz. 10-sinflarda “Tok manbalarini ketma-ket va parallel ulash”da Krixgof qoidalarini tadbiqi mavzusini olsak. Tok manbalarini ketma-ket va parallel ulanganda zanjirdagi tok kuchi va kuchlanishni o'lchashda Krixgof qoidalari qo'llaniladi. Mavzuni “Qarmoq” metodi bilan boshlab, o'quvchilarga muammoli vaziyat bilan quyidagicha boshlash mumkin: O'tkazgichlarning bir nechtasi birlashib tugunni xosil qilsa, zanjirga kiruvchi tok bilan chiquvchi tok kuchlari bir xilmi? O'quvchilarni darsga etiborini tortgach, an'anaviy maruza usulida davom ettiramiz. Mavzu yakunidagi xulosalardan o'quvchilar muammoli savolimizga o'zlari yechim topadi. Darsni mustaxkamlashni Krixgof qoidalari asosida masalalar yechish orqali yakunlasa maqsadga muofiq bo'ladi.

11-sinfda murakkab mavzulardan biri “Yorug'lik oqimi. Yorug'lik kuchi. Yoritilganlik qonuni”. Mavzuni o'quvchilarga tushuntirishdan oldin yorug'lik tasirida ishlovchi qurilmalarga va ko'zimizga yorug'likning ta'sirini o'rganishimiz kerakligi dolzarb masala sifatida qo'yiladi. O'quvchilarga yangi mavzuni yushuntirishda “5*5” metodini ishlab chiqdim. Unga ko'ra o'qituvchi

yangi mavzuni o'tishdan oldin yuqoridagi muammoli vaziyatni o'rta tashlaydi. So'ng yangi mavzuni an'anaviy usulda o'ta boshlaydi, faqat bir shart bilan. O'tilayotgan yangi mavzu yuzasidan o'quvchilar beshtadan fizik kattalik va yoki beshtadan fizik atamani dars davomida daftariga qayt etib borishi kerak. Dars oxirida nechta masalan, 5 ta fizik kattalik (atama) topgan bo'lsa "5", 4 ta topsa "4" baxo bilan baxolanadi. Misol uchun Φ -nurlanish oqimi, W -nurlanish energiyasi, I -nurlanish intensivligi, P -yorug'lik bosimi, Ω -to'la fazoviy burchak va hokazo.

11-sinflarda shunday mavzulardan yana biri "Yorug'lik interferensiyasi va difraksiyasi". Mavzuni amaliy tadbiri juda qiziq bo'lishiga qaramay, mohiyatini tushunib yetish qiyin. Lekin biz sinfni ikki guruxga bo'lib, guruxlarni nomini mavzudan kelib chiqib "Interferensiya" va "Difraksiya" deb nomlaymiz. Har bir gurux "5*5" metodi asosida mavzuga oid yangi atamalarni yozib boradi. Masalan: Yung modeli, Nyuton xalqalari, Panjara doimiysi, to'lqinlar difraksiyasi, yorug'lik to'lqin uzunligi va boshqalar. 11-sinfda "O'zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik". Ushbu mavzu murakkabligi shundaki unda grafik va murakkab formulalar ko'p.

Yuqoridagi grafikni bir juft arqon misolida tushuntirsak, qizil arqonni o'ng qo'limizga, moviy arqonni chap qo'limizga ushlab ularni rasimdagidek silkitaylik.

Vaqt otishi bilan soʻnuvchi tebranishlar xosil boʻladi. Ular bir-biridan biroz faza boʻyicha farq qilganini koʻrishimiz mumkin deya tushuntiramiz.

$$q = q_m \cos 2\pi ut. \quad U = U_m \cos 2\pi ut$$

Ushbu formulalarni oʻquvchilarga oson yodlatish usullaridan biri “Xotira mashqi” metodi. Metodni asosiy vazifasi oʻquvchilarni bir koʻrishdagi eslab qolish qobiliyatiga asoslangan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, xar qanday murakkab mavzular boʻlmasin, ularni oʻquvchilarga yetkazishda oʻziga xos yondashish talab etiladi. Bazilarini bir metod bilan tushuntish mumkin boʻlsa bazilarini, bir vaqitning oʻzida bir necha metodni baravar qoʻllash orqali maqsadga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻqituvchilar uchun metodik qoʻllanma
2. Internet materiallari : “Fizika oʻqituvchilar” rasmiy kanali.